

O'ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)

X.T.Tursunov

g.f.f.n.dots.

D.A. Xudoyberdiyeva

Toshkent viloyati Chirchiq Davlat Pedagogika institute

dxudoyberdieva39@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7807438>

2018-2019 yillarda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha 1-navbatdagi chora tadbirlari belgilab olingan. Mamlakatimizda ish o'rinlari yaratish, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, hududlarni jadal ravishda rivojlantirish, valyuta tushumlarini ko'paytirish, aholi daromadlari va turmush darajasini oshirish kabi eng muhim ijtimoiy-iqtisodiy vazifalarni yaqin istiqbolarda hal qilish uchun keng salohiyatga ega bo'lgan turizm sohasini rivojlantirish borasida izchil chora tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu ma'noda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining „2019 yil uchun mo'ljallangan eng muhim ustuvor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojatnomasida “ turizmni rivojlantirish, sohaga investitsiyalar jalb etish, kadrlar salohiyatini oshirish bo'yicha kompleks choralar ko'rishimiz lozim. Bizda turizm ko'pincha qadimiy shaharlarimiz, tarixiy- madaniy yodgorliklar doirasida cheklanib qolmoqda. Vaholanki mamlakatimizning betakror tabiati, milliy qo'riqxonalar, tog'li hududlarda turizmni rivojlantirish uchun katta salohiyat mavjud. Ayniqsa tibbiyot turizmi, ziyorat turizmi va ekoturizmni rivojlantirish nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy sohalar rivojiga ham katta turtki beradi. 2019-2025 yillarda turizmni rivojlantirish milliy konsepsiyasini ishlab chiqish va shu asosida 2025-yilda yurtimizga tashrif buyuradigan horijiy sayyohlar sonini 7 million nafarga, turizm eksportidan keladigan yillik daromadni esa 2 milliard AQSH dollariga etkazish lozim” deb vazifa belgilanganini keltirib o'tish lozim [Turizm geografiyasi,7,b]. Hozirgi kunga kelib yurtimizda foydalanishga yaroqli 500 dan ortiq madaniy yodgorliklar o'ziga xos takrorlanmas tarixiy- madaniy ansanbillar, arxetikturaga yodgorliklar tanishuv va diniy turizm istiqbolida ahamiyatlidir. Respublikamizda hozirgi kunga kelib 7000 dan ortiq tarixiy obidalar, monumental arxetikturaga xos manzillar mavjud. Bular Budda diniga mo'g'illar bosqini, hamda Amir Temur va temuriylar imperiyasi va boshqa davrlardan dalolat beruvchi sayyohlik ob'ektlarini tashkil etadi.

Respublikamizning janubiy turistik rayonlarining geografik joylashuviga ko'ra mamlakatimiz janubiy viloyatlari hisoblangan Qashqadaryo va Surxondaryo

viloyatlaridan tashkil topgan. Bu turistik rayon turizm salohiyati jihatidan keyingi yillarda tez rivojlanib, xorijiy sayyohlarni ham jalb qilmoqda. Binobarin bu rayonda tabiiy va arxitektura, arxiyalogik, ziyorat, rekreatsion, etnoturistik, agroturistik imkoniyatlari mavjud.

Mustaqillik yillarida Termiz chiroyini yanada ochdi, shahar ko'chalari boshqatdan qurilib, ravon va keng ko'chalarga aylantirildi, istirohat bog'lari, sharqona usuldagi muhtasham va obod bozorlar, zamonaviy ma'muriy binolar, o'yingohlar, teatr va kinoteatrlar, ilm-fan maskanlari barpo etildi. Qisqacha qilib aytganda shaharning qiyofasi tanib bo'lmas darajada o'zgardiki, bu o'z navbatida har bir termizlik qalbida faxrlanish va quvonch hissini uyg'otmoqda.

1999-yil noyabr oyida YUNESCO Bosh konfrensiyasining Parijda bo'lgan 30-majlisida Markaziy Osiyoning qadim shaharlaridan biri Termiz shahrining 2500 yillik yubileyini 2001-yilda halqaro miqyosda noshonlashga qaror qilindi. Mazkur qaror munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 1999 yilning 27 dekabrda "Termiz shahrining 2500 yillik yubileyini 2001-yilda o'tkazish va unga tayyorgarlik ko'rish to'g'irisida" maxsus qaror qabul qilindi.[Turizm geografiyasi,193,b]

Sherobod tumanida "O'rinbuloq" bulog'I buyrakdagi toshlarni parchalash hamda "Zarabog" qishlog'idagi "Koriz" suvi ham buyrakdagi toshlarni parchalash va ovqat hazm qilish xususiyatlariga ega bo'lib, sog'lomlashtirish va davolash xizmatlarini tashkil etish mumkin. Sherobod tumanidagi "Kampirtepa" mahallasining "Machildi" qishlog'ida 5 ta xo'jalik mavjud bo'lib, bu yerda bog' va qalin o'rmonlarning mavjudligi ekoturizmni rivojlantirish imkonini beradi. Termiz tumani "Uchqizil" suv ombori Termiz shahridan 20 km uzoqlikda, O'zbekistonning eng issiq hududida joylashgan. Bu yerda ko'ngilochar va zamonaviy dam olish maskani barpo etilsa bahorning aprel oylaridan to sentyabr oylariga qadar mahalliy va horijiy sayyohlar tashrif buyurishlari mumkin.

Qiziriq tumanida "Etim qum" massivida qum sahrosi mavjud bo'lib, revmotizmni davolash uchun sog'lomlashtirish maskani qilishga imkoniyat mavjud. Sariosiyo tumanidagi "Sangardak" ziyoratgohida ziyorat va ekoturizmni rivojlantirish uchun mehmonxona va dam olish maskanlari qurish imkoni bor. Viloyatning Boysun, Sariosiyo, Oltinsoy, Uzun va Sherobod tumanlari "Hisor", "Bobotog" va "Ko'htang" tog' tizmalarida joylashganligi sababli bu yerda ekoturizmni rivojlantirish uchun qulay imkoniyatlar mavjud. Surxondaryo – xorijiy va mahalliy turizmni keng yo'lga qo'yish uchun yirik salohiyatga ega hudud. Vohada 374 ta madaniy meros yodgorliklari va tabiiy meros ob'ekti

mavjud. Ziyorat, Buddizm, agro, sanoat, ekologik va sog'lomlashtirish turizmini rivojlantirish uchun qulay imkoniyat bor. Hududning madaniy-ma'rifiy va ko'ngilochar, gastronomik turizmi mashrutlariga ham dunyo ahlining qiziqishi yuqori. Shunga mos ravishda vohaning rang-barang turizm yo'nalishi belgilab olingan.

1-rasm. Al Hakim At Termiziy maqbarasi.

Termiz tumanidagi, Al-Hakim At-Termiziy ziyoratgohi, Kokildor ota, Qirqqiz, Sulton Saodat yodgorliklari, Chorgumbaz masjidi, Boysun tumanidagi Hazrati Eshonbobo ziyoratgohi va shifobaxsh suvi, Hazrati Sulton Valiy, Jarqo'rg'on tumanidagi Xo'ja Samandar Termiziy ziyoratgohlari, Oltinsoy tumanidagi Xo'jaipok ziyoratgohi va shifobaxsh suvi, Uzun tumanidagi Oq ostona bobo maqbarasi, Sherobod tumanidagi Iso Termiziy ziyoratgohi atrofida kichik uy mehmonxonalarini qurilishi orqali ziyorat turizmini yanada rivojlantirish mumkin.

Xo'jaikon tuz koni - Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidagi kon, 1942 yilda ishga tushirilgan. Kon yotiq sinklinal burmada joylashgan, bunda tuz qatlamlari teskari qatlamlangan bo'lib, oq tuzlar yuqori, qizil tuzlar pastda joylashgan. Qizil tuz qatlamlarida kaliy tuzlarining 6 qavati ajralib turadi. Tuzlarning razvedka qilingan zaxirasi 46 mln.t, yiliga 150 ming t. dan karyerlardan qazib olinmoqda. Xo'jaikon tabiiy tuz g'orida sog'lomlashtirish maskani barpo etilgan bo'lib, bu yerga insonlar allergik, nafas yo'li kasalliklari va bir qancha dardlarga davo topish maqsadida tashrif buyuradilar.

2-rasm. Xo'jaikon tuz g'ori sanatoriyasi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. M.R.Usmanov "Turizm geografiyasi" O'quv qo'llanma, SamDU-2019
2. Surxondaryo. Jannatmakon o'lkaga marxamat. Uzbekistan.travel
3. Surxondaryo viloyatining turistik yo'nalishiga kiritilgan tarixiy-me'moriy, arxeologik va ekologik ob'ektlari haqida ma'lumot. 2021.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'irisida"gi PF 6165-son. Toshkent, 2020 yil 9-fevral.
5. "Turizm asoslari" Mirzayev MurodjonAhmadjonovich, Aliyeva Mahbuba To'ychiyevna. O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyat nashriyoti. Toshkent 2019.
6. Surxondaryo viloyatining turistik yo'nalishiga kiritilgan tarixiy-me'moriy arxeologik va ekologik ob'ektlari haqida ma'lumot. 2021-75 bet.
7. www.ziyonet.uz
8. www.lex.uz
9. Тошкент вилояти Чирчиқ Давлат педагогика институти
10. География кафедраси 1-курс магистранти
11. Телефон: (94) 625-88-43
12. dxudoyberdieva39@gmail.com

